

Caracterización de Algunas Propiedades Fisicoquímicas de Feijoa (*Acca sellowiana* Berg) Durante la Poscosecha

Characterization of Some Physicochemical Properties of Feijoa (*Acca sellowiana* Berg) During Postharvest

Diego A. Castellanos¹; Deissy R. Herrera²; Aníbal O. Herrera³

¹ Programa de Doctorado en Ingeniería Química. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. dacastellanose@unal.edu.co

² Programa de Ingeniería Química. U. Nacional de Colombia, S. Bogotá. drherreram@unal.edu.co

³ P. Asociado. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. U. Nacional de Colombia, S. Bogotá. aoherreraa@unal.edu.co

Resumen. La feijoa es una fruta cada vez más relevante en el sector de frutas tropicales, aunque no se ha caracterizado completamente en la fase de poscosecha. En este estudio fue evaluado el comportamiento de la humedad, la firmeza y el calor específico de frutos de feijoa almacenados al ambiente (17 °C y 74% de HR) durante un periodo de 4 semanas. Hubo una pérdida sostenida de peso y de humedad, así como un descenso en el calor específico (Cp) y en la firmeza. La información obtenida puede ser empleada para el diseño de sistemas de almacenamiento poscosecha de estos frutos.

Palabras clave: Feijoa, maduración, firmeza, humedad, calor específico.

Abstract. Feijoa is increasingly becoming a more relevant fruit in the tropical fruit sector although it has not been fully characterized in postharvest. In this study, the moisture, firmness and specific heat of feijoa fruits stored in ambient conditions (17°C and 74% RH) for a period of 4 weeks were assessed. A sustained weight and moisture loss was observed as well as a decrease in specific heat (Cp) and firmness. The information gained on these aspects can be used for designing postharvest storage systems for this kind of fruits.

Key words: Feijoa, ripening, firmness, moisture, specific heat.

INTRODUCCIÓN

La feijoa (*Acca sellowiana* Berg) es un fruto de la familia de las mirtáceas originario de Brasil. Fue introducida en Colombia en los años ochenta y desde entonces ha sido cultivada con fines económicos, debido a las excelentes características organolépticas del fruto (Parra y Fischer, 2013). Ha sido ubicada entre las 10 frutas promisorias para su cultivo en Colombia (DANE, 2004), logrando una producción en 2012 de aproximadamente 1300 t (Agronet, 2014). Los frutos de feijoa son bayas de una geometría redonda-ovalada, con una corteza de color verde que encierra una capa blanca de pulpa. A medida que la fruta madura, la pulpa pasa de un color blanco a marrón

transparente y luego a marrón oscuro en la senescencia (East *et al.*, 2009). Como fruta fresca, la feijoa es muy apetecida tanto en el mercado nacional como en el externo, aunque actualmente existen varios inconvenientes para su comercialización exitosa, entre ellos su corto periodo de conservación y la ausencia de información disponible de muchas de sus propiedades físicas y químicas, y la evolución de éstas en la poscosecha; entre estas propiedades, la firmeza, humedad y calor específico son de especial interés en el almacenamiento poscosecha, estando estrechamente relacionadas con el estado de madurez del fruto y son empleadas como criterios para evaluar su vida útil (Parra y Fischer, 2013). El Cp por su parte, siendo una propiedad termodinámica del producto es de gran importancia para la evaluación de costos de energía al implementar sistemas de refrigeración en el almacenamiento y conservación del fruto (Puerto, 2012).

Teniendo en mente lo anterior, el objetivo de este artículo es caracterizar algunas propiedades fisicoquímicas de la feijoa en el periodo poscosecha que puedan tener aplicación en esta fase de la cadena productiva, bajo condiciones ambientales de Bogotá, Colombia,

MATERIALES Y MÉTODOS

Los frutos fueron obtenidos de una plantación ubicada en el municipio de Tibasosa (Departamento de Boyacá, Colombia), de árboles seleccionados aleatoriamente en su estado de madurez fisiológica usual, 20 semanas desde la floración hasta el día de corte (Parra y Fischer, 2013), tomando ejemplares de la parte media del árbol. Se seleccionaron frutos de categoría corriente de acuerdo a su peso (60-80 gramos), descartando previamente aquellos con cualquier evidencia de daño. Los ejemplares fueron transportados desde el lugar de cosecha hasta los laboratorios de análisis al día siguiente, en donde se hicieron los tratamientos de limpieza y desinfección apropiados, y se dejaron secar luego al ambiente.

Figura 1. Variación de la humedad, el calor específico y la firmeza de los frutos de feijoa durante la poscosecha.

Los frutos seleccionados fueron empleados para realizar mediciones iniciales al día siguiente de la cosecha. Se midió la firmeza de la corteza a través de una prueba de punción en la zona ecuatorial del fruto, empleando un texturómetro universal en modo de compresión con una sonda de punta plana de 6 mm a una velocidad de penetración de 10 mm s⁻¹, registrando la fuerza de ruptura; el contenido de humedad, empleando una balanza de humedad AMB-5 (Adam Equipment Co., Ltd., Danbury, Connecticut, USA) con dos lámparas de halógeno (HALOGEN 2*200W, 230 V, 50 Hz), realizando el secado a 70 °C por 50 segundos; y la capacidad calorífica media, Cpm, mediante calorimetría diferencial de barrido modulada (DSC; equipo DSC-2910, TA Instrumens, New Castle, Delaware, USA). Después, los frutos se mantuvieron al ambiente a una temperatura media de 17 °C y 74% de HR, haciéndose mediciones para la firmeza y el Cp dos veces por semana, por un periodo de cuatro semanas hasta alcanzar la senescencia por triplicado; así mismo, se tomaron 10 frutos seleccionados al azar el día inicial a los que se les hizo el seguimiento de la humedad en el mismo periodo de medición. Para todas las propiedades determinadas fueron obtenidos los valores medios y las desviaciones estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La humedad de los frutos se redujo de forma sostenida (figura 1), observándose una tendencia lineal descendente con un porcentaje

total de peso perdido de 30,2 5,9% para el día 27 de medición llegando a una humedad final de 52% (siendo la humedad en el día 1 de 82 %). Esta pérdida de peso fue similar a lo reportado por Ramírez y colaboradores (2005) en un ensayo hecho a 18 °C. Para el día 15 se registró una pérdida de peso de 14,8% que fue similar a lo reportado por Rodríguez y colaboradores (2006), para un ensayo hecho con frutos del clon Quimba a 16,3 °C. La pérdida de humedad está relacionada al proceso de transpiración, donde el agua retenida en las estructuras celulares se evapora debido a la degradación de éstas en la maduración y a la diferencia de presiones de vapor con el ambiente (Wills *et al.*, 2007).

La pérdida de humedad aumentó la proporción de sólidos en el fruto como carbohidratos y grasa con menores calores específicos que el agua, disminuyendo el Cp total a lo largo del ensayo. Para el día inicial se registró un valor de Cp de 3,6 kJ kg⁻¹ °C⁻¹, llegando hasta 2,4 para el día 27. Estos valores son del mismo orden que los obtenidos con una ecuación teórica en función del contenido de sólidos y humedad como la de Chen (1985; 3,7 y 2,9 respectivamente). Puerto (2012) por su parte, reportó un valor de Cp para la feijoa de 3,55 kJ kg⁻¹ °C⁻¹ similar al valor en el día inicial del ensayo antes de cualquier pérdida de humedad.

La firmeza de los frutos disminuyó desde 4,4 kgf (para la punta de 6 mm) en el día inicial, hasta 1,3 kgf en el día 27. Este comportamiento es

similar al reportado por otros autores (Rodríguez *et al.*, 2006; Ramírez *et al.*, 2005). Esta disminución en la firmeza puede atribuirse a la acción de las poligalacturonasas (PG) y celulasas, las cuales intervienen en la degradación de las paredes celulares de los frutos a medida que avanza la maduración (Parra y Fischer, 2013). Al degradarse algunos componentes de las estructuras celulares como pectinas y almidones, disminuye la capacidad de retención de agua de las células lo que resulta en un aumento en la humedad perdida al disminuir la firmeza (Wills *et al.*, 2007).

En general, todos los valores medidos fueron indicativos del proceso de maduración del fruto, estando en concordancia con anteriores estudios. Estos resultados, pueden ser empleados en posteriores investigaciones como valores de referencia comparativos, para el diseño de sistemas de almacenamiento poscosecha de feijoa.

CONCLUSIONES

El comportamiento de disminución en la humedad y la firmeza de la corteza, fue similar a lo reportado en anteriores investigaciones. El calor específico por su parte, disminuyó al reducirse el contenido de agua en los frutos evaluados a lo largo del periodo poscosecha.

BIBLIOGRAFÍA

Agronet. 2014. Sistema de estadísticas agropecuarias. Área, producción y rendimiento. Producción nacional por producto. En: agronet. 6 p.; <http://www.aaronet.gov.co> consulta: febrero 2014.

- Chen, C. S. 1985. Thermodynamic analysis of the freezing and thawing of foods: Enthalpy and apparent specific heat. *Journal of Food Science* 50(4): 1158-1162.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. 2004. Resultados del censo del cultivo de la feijoa. En: I Censo nacional de 10 frutas agroindustriales promisorias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá. pp. 277-295.
- East, A. R., X.I. Trejo Araya, M. L. A. T. M Hertog, S. E. Nicholson and A. J. Mawson. 2009. The effect of controlled atmospheres on respiration and rate of quality change in 'Unique' feijoa fruit. *Postharvest Biology and Technology* 53(1-2): 66-71.
- Parra, A. y G. Fischer. 2013. Maduración y comportamiento poscosecha de la feijoa (*Acca sellowiana* (O. Berg) Burret). Una revisión. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas* 7(1): 98 - 110.
- Puerto, E. 2012. Guía técnica para el diseño de cuartos fríos. En: Diseño e ingeniería de proyectos de aire acondicionado, http://efrainpuerto.files.wordpress.com/2012/02/puerto_efrain_guia_tecnica_para_el_diseno_de_cuartos_frios.pdf. 34p.; consulta: enero 2014.
- Ramírez, J. M., J. A. Galvis y G. Fischer. 2005. Maduración poscosecha de la feijoa (*Acca sellowiana* Berg) tratada con CaCl₂ en tres temperaturas de almacenamiento. *Agronomía Colombiana* 23 (1): 117-127.
- Rodríguez, M., H. Arjona y J. Galvis. 2006. Maduración del fruto de feijoa (*Acca sellowiana* Berg) en los clones 41 (Quimba) y 8-4 a temperatura ambiente en condiciones de la Sabana de Bogotá. *Agronomía Colombiana. Fisiología y Tecnología Poscosecha* 24(1): 68 - 76.
- Wills, R. B. H., W.B. McGlasson, D. Graham and D.C. Joyce. 2007. *Postharvest. An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals.* University of new South Wales Press Ltd. Australia, pp. 29-50.

Metodología de Superficie de Respuesta en la Fritura por Inmersión de Rodajas de Plátano

Surface Response Methodology on Immersion Frying of Sliced Plantain

Francisco Castellanos-Galeano¹; Claudia Ochoa-Martínez²; Carlos Vélez Pasos.

1 Universidad de Caldas. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería. Carrera 62 # 26-10. Manizales, Colombia. francisco.castellanos@ucaldas.edu.co. Autor corresponsal.

2 Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de Alimentos. Ciudad Universitaria Meléndez. Calle 13 No 100-00. Cali, Colombia. claudia.ochoa@correounivalle.edu.co; carlos.velez@correounivalle.edu.co

Resumen. En el presente trabajo se utilizó la metodología de superficie de respuesta para establecer el efecto de la presión, fuerza impulsora y tiempo en la fritura por inmersión de rodajas de plátano. Las variables de respuesta fueron: contenido de humedad y contenido de aceite, coordenadas de color L*, a* y b* y textura (fragilidad). Las condiciones de proceso que se obtuvieron de la optimización general

del modelo fueron: 72,7 kPa para la presión, 57,4 °C para la fuerza impulsora equivalente y 6,1 min para el tiempo de proceso, con un factor de deseabilidad para esta combinación de 0,9.

Palabras clave: *Dominico Hartón, aceite, humedad, color, textura.*

